

DE NORMATIEVE TAAK VAN DE ECONOMIE

door Prof. Dr Th. Limperg Jr

De lezer vindt elders in dit nummer van het M.A.B. een ingezonden stuk van Mr Drs A. C. Verbeek, waarin deze zich er over beklagt, dat ik mijn in Januari 1947 aan de lezers gedane belofte tot het schrijven van een verhandeling over de normatieve taak van de economie niet ben nagekomen. Mij past in antwoord op deze klacht slechts een peccavi; de klacht is gerechtvaardigd, althans voor zover de heer Verbeek ze uit als lezer en abonné van het M.A.B. en niet in verband met zijn in Januari 1947 geschreven ingezonden stuk over hetzelfde onderwerp. Want persoonlijk, als schrijver van dit stuk, heeft de heer Verbeek zich niet te beklagen; het epistel werd spoedig na ontvangst door de Redactie geplaatst en ik heb mij gehaast, in een uitvoerig naschrift de door de inzender geopperde bedenkingen tegen mijn in de artikelenreeks over het Object der Bedrijfshuishoudkunde¹⁾ t.a.v. de normatieve taak der bedrijfseconomie uitgesproken zienswijze te beantwoorden. De heer Verbeek heeft m.i. persoonlijk reeds in 1947 het volle pond gekregen; ik meende en meen nog, dat ik zijn destijds aangevoerde bezwaren heb weerlegd. Maar als lezer van het M.A.B. heeft hij het recht, mij er aan te herinneren, dat ik in het antwoord op zijn ingezonden stuk melding heb gemaakt van mijn voornemen om over het onderwerp een afzonderlijke beschouwing te schrijven; dit voornemen heb ik niet ten uitvoer gebracht. Ik had dat voornemen overigens reeds vóór en onafhankelijk van het schrijven van de heer Verbeek van 1947 opgevat, omdat ik toen behoefte gevoelde om mij te keren tegen de destijds recente uitspraken van enige Nederlandse sociaal-economen, waarin de impotentie van de economie t.a.v. een normatieve taak werd verkondigd; ik achtte deze uitspraken schadelijk voor de ontwikkeling van de economie. Zulks niet, omdat de economie in de werkelijkheid door die uitspraken van haar normatieve arbeid wordt afgehouden, want, zoals ik in Januari 1947 schreef, zij schrijdt toch voort in normatieve richting. Maar het kan niet anders, of meningsuitingen van de door mij veroordeelde strekking werken belemmerend voor de ontwikkeling van de economie in de richting, welke ik de doelmatige acht. Ik had dus destijds de behoefte om tegen die in mijn ogen schadelijke opvattingen in het geweer te komen en zo kwam ik er toe, in een onbewaakt ogenblik in het antwoord aan de heer Verbeek in 1947 uiting te geven aan mijn voornemen tot het publiceren van een bestrijding van die zienswijze. Ik zeg: in een onbewaakt ogenblik, omdat ik, wetende, dat ik met andere arbeid toenmaals zwaar bezet was, had moeten bedenken, dat de nakoming van de gedane belofte gevaar liep achterwege te blijven. De bezetting van mijn tijd is intussen niet verminderd en het heeft mij dan ook moeite gekost, thans tot de inlossing van mijn belofte te komen. Daar komt nog iets bij, dat ik niet onvermeld wil laten, omdat het in de grond verband houdt met het onderwerp en met mijn algemene instelling ten opzichte van de gedachtenwisseling daarover: ik ben van oordeel, dat een behandeling van het onderwerp onvruchtbaar is. Sociale economie en bedrijfseconomie zullen noch theoretisch noch praktisch door bespiegelingen over dit onderwerp worden gebaat. Ik ben, zoals ik in geschrifte heb bewezen en zoals mijn leerlingen

¹⁾ Zie M.A.B. 1946 blz. 311/2.

uit mijn colleges misschien nog beter weten, waarlijk geen vijand van ken-theoretische en dergelijke beschouwingen met betrekking tot de economie, wanneer deze in een bepaalde fase van ontwikkeling van de sociale economie of de bedrijfseconomie nodig zijn. Maar ik sta vijandig tegenover het door economen eindeloos herhalen van de behandeling van een semi-filosofisch probleem, waarover reeds tientallen van jaren geleden de toenmalige coryfeeën een nutteloze strijd voerden. Nutteloos was en is die strijd, omdat hij beheerst wordt door het begrip der economie, dat men hanteert, zodat men de oplossing van het probleem zelf bepaalt en in handen heeft; nutteloos is hij ook, omdat de schrijvers steeds langs elkaar heen praten en weliswaar vaak spitsvondige en gerechtvaardigde kritiek uiten op elkaars casuïstiek, maar het probleem zelf geen stap verder brengen, omdat niemand het eigen eenmaal gekozen uitgangspunt wil of kan prijs geven. Het blijft voor mij een raadsel, dat economen van betekenis zich nog steeds vermeien in beschouwingen van deze aard over het onderhavige onderwerp; in geen andere volgroeiende wetenschap vindt men soortgelijke verschijnselen. Het is natuurlijk hun recht, om zich de een na de ander tot in lengte van dagen telkens weer bezig te houden met de vraag, wat de economie is en hoe ze beoefend moet worden. Maar evenzeer is het mijn recht er op te wijzen, dat men aldus slechts een schijnbaar diepzinnig stukje filosofie bedrijft, hetgeen overigens in de handen van de econoom niet altijd zonder gevaar blijkt voor de filosofie, maar de economie met de meer of minder geslaagde casuïstiek geen dienst bewijst, tenzij een bijzondere vondst of gebeurtenis tot herbezinning omtrent wezen of inhoud van sociale economie of bedrijfseconomie noopt. Het is reeds meer dan veertig jaren geleden, dat Max Weber sprak van een „methodologische Pestilenz” en de economen bezwoer eindelijk op te houden met het schrijven en redetwisten over de wijze, waarop men de economie moet beoefenen. Ik zeg hem dit voor de zoveelste maal na, zonder dat ik echter op dit ogenblik nog hoop heb op enige repercussie van reële betekenis; de natuur is sterker dan de leer. De mentaliteit van een deel der economen drijft hen nu eenmaal naar de bespiegeling en de casuïstiek en het zijn, ik moet het tot mijn spijt erkennen, lang niet altijd de zwakste geesten, die zich daartoe onweersstaanbaar blijken te voelen aangetrokken. Ik weet dus, dat het vergeefs is, zich tegen deze geestesrichting in de beoefening van de economie te keren. Dat is ook een reden, waarom ik gemeend heb, mijn tijd nuttiger te kunnen besteden dan aan een bestrijding van een oude zienswijze, die voor de zoveelste keer, zij het ook ten dele gehuld in nieuwe kledij, door een aantal economen tot onderwerp van een gedachtenwisseling wordt gemaakt, die, hoe aantrekkelijk ook op zichzelf, in waarheid niet meer brengt dan een stuk onvruchtbare casuïstiek.

De heer Verbeek behoort blijkbaar tot hen, die van deze in mijn ogen onvruchtbare wijze van beoefening der economie geestelijk genieten. Niet tevreden met mijn antwoord op zijn in Januari 1947 gestelde vraag — zij het ook, dat wij niet hebben vernomen, wat hem daarin mishaagde — komt hij weer met dezelfde vraag; ditmaal blijkens zijn eigen mededeling onder de indruk van hetgeen Dr F. Hartog schreef in zijn in Februari 1953 verschenen proefschrift over de „Problemen der moderne economische politiek” en enige voorafgegane publicaties van dezelfde schrijver. Zozeer is de heer Verbeek onder de bekoring van Hartog's argumenten of betoogtrant, dat hij van mij en mijn medestanders, van wie hij met name noemt Prof. A. Mey en Prof. Van der Schroeff, niet

alleen een spoedig antwoord, maar ook een uitvoerige uiteenzetting verlangt. Het spijt mij, dat ik hem wat de urgentie betreft heb moeten teleurstellen en het spijt mij jegens hem ook, dat ik moet verklaren, niet meer bereid te zijn een breedvoerige beschouwing over de onderhavige aangelegenheid te ontwikkelen. Waarom zou ik trouwens aan dit verlangen voldoen? Zoals ik heb gezegd, meen ik, dat ik de heer Verbeek reeds voldoende uitvoerig heb te woord gestaan. Indien ik mij nu nog zou kunnen vleien met de hoop, dat ik door de beantwoording van zijn vraag in den brede bij de sociaal-economen in het algemeen enig effect zou kunnen verkrijgen, zou ik nog ter wille van de wetenschap mijn tegenzin tegen een strijd over wat ik niet anders zie dan een onvruchtbaar woordenspel trachten te overwinnen. Maar mijn ervaring, het laatst nog in verband met mijn afscheidscollege, heeft mij geleerd, dat deze hoop ijdel is en ik zie er dus geen heil meer in, mij te begeven in een bestrijding van de schrijvers, die van oordeel zijn, dat de economie niet normatief kan werken; en daarop zou de voldoening aan de wens van de heer Verbeek toch neerkomen.

De heer Verbeek meent blijkbaar, dat mijn medestanders en mij in het bijzonder de verschijning van het proefschrift van Dr Hartog tot bezinning en tot herziening, althans tot verdediging van onze zienswijze zou nopen. Ik zie niet in waarom. Als de inhoud van Hartog's geschrift met betrekking tot de onderhavige aangelegenheid op de heer Verbeek een sterke indruk heeft gemaakt, wil ik des inzenders voldoening daarover niet bederven; ik veroorloof mij slechts, hem in overweging te geven te bedenken, dat zijn oordeel ten gunste van Hartog's betoog kan zijn beïnvloed doordat Hartog de zienswijze verdedigt, die de heer Verbeek zelf voorstaat. Hoe dit zij, er is voor mij niet de minste aanleiding om de degen op te nemen, teneinde Hartog te gaan bestrijden. Deze heeft mijn persoonlijke opvatting niet besproken, laat staan bestreden; ik voeg hem dan ook bij de talrijke sociaal-economen, die zich in de loop der tijden op de een of andere wijze telkens opnieuw met het probleem hebben bezig gehouden of het hebben geraakt, zij het dan onder een wisselende benaming en in een veelal verschillend verband. Zonder enig resultaat overigens; men praat langs elkaar heen en ieder blijft vasthouden aan de eenmaal gekozen zienswijze en de eenmaal voorop gestelde premissen. Het openen van een gedachtenwisseling met Hartog over het hoofd van de heer Verbeek heen ligt stellig niet op mijn weg.

Ik stel dus Hartog's geschriften ter zijde, zoals ik ook doe met de talrijke andere auteurs, die zich met het vraagstuk hebben bezig gehouden. Terloops zij daarbij vermeld, dat zij dit van verschillende gezichtshoek uit gedaan hebben. Aanvankelijk — het begon al in het begin van deze eeuw! — was die te vinden in het vraagstuk van de „Wett-freiheit" der economie; daar werden toen boeken en tijdschriften over volgeschreven door de kopstukken van de economie. Met geen ander resultaat dan dat men over dezelfde vraag nu nog debatteert en er nu argumenten voor of tegen de normatieve economie uit put of van maakt. Thans gaat het om de taakstelling van de economie; en alweer is er een wassende stroom van geschriften zonder dat de zaak iets verder komt. Natuurlijk meent ieder, die aan deze gedachtenwisseling deelneemt, dat hij de zaak wel iets verder heeft gebracht; doorgaans zelfs, dat hij het vraagstuk heeft opgelost. Maar al spoedig blijkt, dat toch nog weer een ander een tegengestelde gedachtengang mogelijk acht en voorstaat. Hartog meent bijv. blijkbaar met zijn dissertatie het laatste verstandige

woord over het onderhavige vraagstuk gezegd te hebben; hij meent zelfs, reeds in zijn drie voorafgegangene artikelen in „De Economist” een „afdoende bestrijding” van een aan de zijne tegengestelde zienswijze als die van Prof. F. Polak of als die van Dr Ten Doesschate, te hebben gegeven. Dat zal een illusie blijken. In elk geval wil ik hier tegenover de heer Verbeek vaststellen, dat ik Hartog's betoog, volgens hetwelk „de normatieve economie niet meer dan een hersenschim” is, verwerp en reeds om zijn polemische aard ongeschikt acht om als uitgangspunt te dienen voor de door de heer Verbeek gewenste nadere motivering van mijn zienswijze. Ik meen, dat ik ten volle aan mijn verplichting jegens deze zal hebben voldaan, indien ik aan hetgeen ik hem reeds in Januari 1947 antwoordde, nog het onderstaande toevoeg. De lezer, die zich voor de onderhavige aangelegenheid interesseert, verzoek ik, bij de kennisneming van mijn hier volgend betoog ook mijn Naschrift van Januari 1947 te raadplegen, daar beide stukken tezamen mijn gedachtengang weergeven.

Intussen lijkt het mij ter voorkoming van misverstand bij de lezer, die kennis neemt van het ingezonden stuk van de heer Verbeek, nodig, toch nog twee opmerkingen te laten voorafgaan, welke rechtsstreeks verband houden met het beroep, dat de heer Verbeek op het proefschrift van Hartog doet.

In de eerste plaats vestig ik er de aandacht op, dat Hartog niet, zoals de heer Verbeek, beweert, dat de economie niet normatief zou *kunnen* zijn; hij erkent, dat het mogelijk is, ze normatief te maken, maar deze mogelijkheid acht hij niet aantrekkelijk. De laatste uitspraak hangt samen met het kader, waarin Hartog in zijn proefschrift het vraagstuk van de normatieve economie ziet en behandelt, te weten dat van de taakstelling van de economische politiek. Ik wil opmerken, dat ik vroeger heb gezegd, dat, indien de economie niet normatief zou zijn, doordat men aan het begrip economie een inhoud heeft gegeven, welke een normatieve toepassing niet zou toelaten, het hoog tijd zou worden, dat men het begrip herzag en zo wijzigde, dat die door de eigen begripsvorming opgeworpen hindernis uit de weg zou worden geruimd; het zou dan hoogst noodzakelijk zijn, voor de economie een begrip te construeren, dat wel normatief is of althans normatief kan worden gehanteerd.

In de tweede plaats wijs ik er op, dat Hartog op blz. 45 van zijn dissertatie erkent, dat de bedrijfshuishoudkunde wel normatief kan zijn, zij het ook, dat hij naar zijn zeggen tot die erkenning slechts komt, omdat hij de bedrijfshuishoudkunde als kunstleer beschouwt en ze wil rangschikken onder de toegepaste wetenschappen, hetgeen voor hem betekent, dat de bedrijfshuishoudkunde wetenschappelijk op een ander niveau wordt geplaatst dan de „zuivere moederwetenschap” economie. Weliswaar verwerpt hij de bedrijfshuishoudkunde daarna als onbruikbaar voor een verbinding met de door hem gezochte toegepaste leer der economische politiek, maar uit het voorafgegangene blijkt toch, dat de heer Verbeek eigenlijk zich ten onrechte tegenover mij beroept op Hartog's geschrift. Terloops moge ik overigens nog opmerken, dat Hartog het zelfs niet nodig vindt enige motivering te geven voor zijn opvatting, volgens welke de bedrijfshuishoudkunde een toegepaste wetenschap is, in tegenstelling tot de zg. zuivere wetenschap der economie; zulks niettegenstaande mijn sedert jaar en dag, het laatst nog in de door de heer Verbeek in zijn epistel van Januari 1947 geprezen artikelenreeks, verkondigde opvatting, volgens welke een doelmatige begripsvorming eist, dat de bedrijfsecono-

mie als zusterwetenschap van de sociale economie wordt beschouwd, beide met een theoretisch en een praktisch (of, wil men, toegepast) aspect.

Ik hoop, dat de heer Verbeek zal hebben ingezien, dat ik, hoewel tot nu toe nog niet rechtstreeks voldoende aan zijn wens naar een verdere uitwerking van mijn Naschrift op zijn ingezonden stuk van Januari 1947, toch indirect reeds heel wat heb gezegd, dat mijn toenmalige antwoord aanvult en toelicht. Ik wil nu nog enkele rechtstreeks daartoe strekkende opmerkingen maken, al zal ik dan, zoals ik reeds zeide, niet voldoen aan zijn verlangen naar een „uitvoerige bewijsvoering” voor mijn zienswijze tegenover de mening van Hartog; ik houd mij aan wat hij zelf tegen mijn opvatting heeft aangevoerd.

Het lijkt mij dan nuttig, dat ik begin met het geven van een nadere toelichting op het begrip „normatief”, dat mijn medestanders A. Mey en Van der Schroeff en ik in het verband van de economie hanteren.

Ik geloof, dat het niet nodig is, lang stil te staan bij het misverstand, dat kan rijzen, omdat voor velen het woord normatief een ethische inhoud heeft. Ik heb bij de heer Verbeek geen symptoom van een misverstand van deze aard opgemerkt en kan dus de opvatting, volgens welke het woord normatief gebruikt wordt in de zin van zedelijk normstellend, verder laten rusten. Ik vermeld ze nochtans voor andere lezers, omdat het woord normatief vaak in de hier bedoelde zin wordt gebruikt.

Daarentegen moet ik volle aandacht schenken aan een misverstand, dat bij de heer Verbeek klaarblijkelijk wel bestaat omtrent de betekenis, welke ik aan het woord normatief toeken. De heer Verbeek zegt in zijn elders in dit nummer opgenomen schrijven, dat het hem „uitgesloten lijkt, dat de beoefenaren der sociale economie en der bedrijfseconomie als zodanig aan de regering en aan de bedrijfsleiders alsdan een norm zouden kunnen en moeten voorleggen”. Hij laat hier een voorwaarde weg, die ik in mijn Naschrift van Januari 1947 aan de mogelijkheid van een advies van deze strekking heb verbonden en die voor de normatieve taak van de economie en derhalve voor de inhoud van het door mij gehanteerde begrip essentieel is. Op blz. 16 van het M.A.B. 1947 heb ik geschreven:

„Als gij, zo adviseert zij (d.i. de economie) de regering, de economische norm *en alleen de economische norm aanlegt*, dan leert de economie, dat het gevolg van de beraamde maatregel zul of zo is. Zij laat aan de regering de beslissing over de vraag, of deze in haar politiek naast of boven de economische normen andere wil volgen. Maar zij mag, neen zij moet zich veroorloven aan de regering te zeggen: „Als gij economisch rationeel wilt handelen, dan behoort (gij) aldus te handelen”.

Uit de hier in de cursief gedrukte woorden aangewezen omissie blijkt reeds, dat de heer Verbeek de zin van de door mij voorgestane zienswijze t.a.v. de normatieve taak der economie en dus eigenlijk ook de inhoud van het begrip normatief met betrekking tot de economie anders heeft begrepen dan ik heb bedoeld. Ik wil trachten, door een aanvulling van mijn vroeger betoog het een en het ander te verduidelijken. De politiek, in de zin, waarin de heer Verbeek dit woord hier gebruikt, is, zo heb ik op blz. 16 M.A.B. 1947 geschreven, de methode van de praktijk in het besturen der gemeenschap. Ik heb op dezelfde plaats min of meer terloops er op gewezen, dat de inzender een wonderlijk denkbeeld heeft van het begrip politiek, nu hij niet aarzelt, politieke normen te aanvaarden als richtsnoer voor het besturen der gemeenschap. Normen van de

door de heer Verbeek en mij bedoelde aard bestaan niet in de politiek omdat de politiek niet een wetenschap is met een eigen ken-object. De regering kan bij de bepaling van haar gedragslijn een politiek volgen, welke voor de bereiking van een bepaald doel de normen ontleent aan verschillende wetenschappen; elk van deze wetenschappen heeft een eigen kenobject. Nu weten wij wel, dat de bestuurders der gemeenschap hun richtsnoer vaak niet wetenschappelijk vaststellen, en wij weten ook wel, dat de politiek van de dag door verre van wetenschappelijk verantwoorde motieven wordt bepaald, maar wij, zowel de heer Verbeek als ik, moeten voor onze analyse aannemen, dat de bestuurders er naar streven, hun functie op redelijke wijze, dus in beleidvolle en met het oog op de doelmatigheid gerichte beslissingen en verrichtingen te vervullen. In die veronderstelling zal de overheid zoeken naar de beste wijze, waarop zij het in het oog gevatte doel kan bereiken of bevorderen; en zij zal dus trachten, te weten te komen, wat elk der haar ten dienste staande wetenschappen leert omtrent de gevolgen van bepaalde maatregelen. Het kan niet anders, of zij zal bij het grote aantal en de verscheidenheid van de krachten, die de overheid bij de verrichting in werking stelt en de gemeenschap doet ondergaan, in haar politiek, analytisch beschouwd, een conglomeraat hanteren, hetgeen betekent, dat zij voor haar beslissing bij onderscheiden wetenschappen in de leer zal moeten gaan; de wetenschap is nu eenmaal gespecialiseerd en elk van de wetenschappen heeft haar eigen gespecialiseerde beoefenaren. Wil men ethiek, godsdienst e.d. buiten het kader van de wetenschap stellen en de daaruit afgeleide normen op een ander niveau plaatsen, dan zal de overheid ook nog naast de wetenschappelijke normen een andere groep van normen bij de bepaling van haar gedragslijn als leidraad of toetssteen moeten gebruiken.

Dit alles lijkt ietwat onwettelijk, maar dat is toch slechts schijn, want de praktijk van het besturen der gemeenschap verloopt in wezen op de geschetste wijze. De onderscheiden bestuurders, leden van de landsregering, zijn hoofden van departementen van bestuur, waarin reeds een specialisatie is tot stand gekomen, ook wanneer de betrokken minister of staatssecretaris niet van huis uit specialist is op het gebied van de wetenschap of wetenschappen, welke voor zijn departement de gezichtshoek is, van waaruit bepaalde bestuursmaatregelen in eerste instantie worden in beschouwing genomen. Uit den aard der zaak doorkruisen bepaalde maatregelen doorgaans de op historische of praktische gronden aanvaarde departementale organisatie, maar deze omstandigheid verandert het wezen van de indeling in het kader van mijn beschouwing niet; men kent trouwens ook de samenkomsten en het gezette overleg van hoofden van verschillende departementen. En, schiet t.a.v. een bepaald probleem door zijn samengesteldheid de kennis of de ervaring van de bewindslieden of hun departementsambtenaren tekort, dan wordt er een commissie benoemd om de regering van advies te dienen. Met de bedrijfs-politiek gaat het op analoge wijze toe.

Ik heb een lange — naar het oordeel van menig lezer wellicht te lange — omweg moeten maken om voor de heer Verbeek duidelijk te doen uitkomen, dat zijn hiervoren bedoelde omissie de zin van het door mij gehanteerde begrip der normatieve economie essentieel aantast. De „politiek” in gemeenschap en bedrijf wordt naar die zin niet alleen bepaald door de economische normen, maar door een reeks van normen, ontleend aan verschillende wetenschappen; de bestuurder van gemeenschap of bedrijf zal deze normen tegen elkaar moeten afwegen. Het be-

grip der normatieve economie houdt dus niet een integrale raadgeving in voor gemeenschaps- of bedrijfspolitiek, doch slechts een advies met betrekking tot en gezien uit de gezichtshoek van één der elementen, waaruit de politiek wordt of moet worden opgebouwd.

Indien ik mag aannemen, dat met het voorgaande alle misverstand uit de weg is geruimd, kan ik nu komen tot de tegenstelling, die de heer Verbeek en anderen maken tussen de analytische taak van de economie en haar normatieve taak. Die tegenstelling gaat zover, dat men het bestaan der normatieve taak, ja zelfs de mogelijkheid van dat bestaan, ontkent. Alvorens tegenover laatstbedoelde zienswijze mijn opvatting te ontwikkelen, wil ik eerst over de gemaakte tegenstelling tussen de beide taken in het algemeen iets zeggen en daarbij in het voorbijgaan ook de tegenstelling, die men doorgaans maakt tussen zuivere en toegepaste wetenschap, in beschouwing nemen. Want ik meen, dat in het maken van die tegenstellingen reeds de denkfout schuilt, die naar mijn oordeel door de heer Verbeek c.s. gemaakt wordt, en dat daar dus ook de kern ligt van onze controverse.

Dat men somtijds een onderscheiding kan maken tussen de „zuivere” wetenschap en de „toegepaste” wetenschap, wil ik niet ontkennen en dat die onderscheiding wellicht haar nut heeft voor de classificatie der wetenschappen, acht ik ook mogelijk. Maar ik ontken, dat men tussen beide begrippen een tegenstelling zou kunnen maken, welke van essentiële betekenis is ten aanzien van de aard der wetenschap. Ik weet, dat ik met deze uitspraak en de nu volgende uitwerking daarvan in strijd kom met de gangbare mening, maar ik verstout mij toch, tegenover die mening mijn zienswijze te stellen. Ik ben van oordeel, dat zuivere en toegepaste wetenschap onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn en onvermijdelijk met elkaar samengaan, in deze zin, dat de analyse met haar „zuiver” wetenschappelijke uitkomst tegelijk de aanwijzing inhoudt voor de doelmatige wijze, waarop de „toegepaste” wetenschap dient tewerk te gaan. De onderscheiding tussen „zuivere” en „toegepaste” wetenschap is in de grond zonder zin; die onderscheiding krijgt eerst zin, als men ze betreft op de beoefenaren der wetenschap. Daaronder kunnen er zijn, die de wetenschap beoefenen alleen om der wille van de wetenschap, en anderen, die zich aan het wetenschappelijk onderzoek zetten om een bepaald doel te bereiken. Zelfs deze onderscheiding moet men nog met voorzichtigheid hanteren, want beide wetenschappelijke functies zijn niet scherp tegenover elkaar afgebakend; ze gaan in wezen en menigmaal ook in feite ongemerkt in elkaar over. Het is bijv. mogelijk en zelfs waarschijnlijk, dat in de grote wetenschappelijke laboratoria van het Philips-concern ook functionarissen werkzaam zijn aan „zuiver” wetenschappelijk onderzoek, al weten zij, dat het algemene doel van hun arbeid is de bevordering van de economische uitkomsten van het concern.

Er ware over dit onderwerp nog veel meer te zeggen, doch daarvoor is mijn onderhavige uiteenzetting niet de geschikte plaats. Ik meen voldoende er over gezegd te hebben om thans te kunnen overgaan tot de beschouwing van de onderscheiding tussen analytische en normatieve taak der wetenschap. Reeds dadelijk volgt uit hetgeen ik gezegd heb omtrent de tegenstelling tussen „zuivere” en „toegepaste” wetenschap, dat die onderscheiding ook tot een zinledige tegenstelling zou worden, indien men beide onderscheidingen aan elkaar zou verbinden. Afgezien daarvan heb ik nu nog te onderzoeken, of de onderscheiding analytisch-normatief

op zich zelf zin heeft. Ik ben bereid om deze vraag bevestigend te beantwoorden, omdat ik aanneem, dat men met analytische taak hetzelfde bedoelt als ik met de door mij in het Naschrift van Januari 1947 en elders gebruikte term verklarende taak. Maar ik verzet mij weer tegen de aard van de tegenstelling, die men aan deze onderscheiding verbindt. Bij elke wetenschap gaan naar mijn zienswijze alweer analytische en normatieve beoefening hand aan hand; het resultaat der analyse houdt tegelijk de normen in voor de praktische doeleinden, welke men kan nastreven. De wetenschappelijke bioloog, die door zijn analyse tot het inzicht komt, welke factoren de verhoudingen bepalen t.a.v. de vrucht en de halm van het een of andere graangewas, scheidt in die analyse tegelijkertijd de norm voor de gedragslijn van de landbouwer, die staat tegenover de praktische vraag, in welke richting hij de cultuur van zijn gewas moet beïnvloeden. De physioloog vindt in het resultaat van zijn analyse tegelijkertijd het richtsnoer, de norm, voor hetgeen hij als medicus voor zijn patiënt heeft te doen. Afgezien van het feit, dat beiden voor hun praktische „politiek” ook met niet-biologische en niet-physiologische bijv. economische factoren zullen moeten rekening houden, hebben bioloog en physioloog binnen het kader van hun eigen „zuivere” wetenschappen bij hun analyse met een reeks van factoren van biologische en physiologische aard te werken, die alle hun analyse en het resultaat beïnvloeden.

Ik behoef mij intussen niet verder in analogieën te verdiepen. Hoe nuttig deze ook kunnen zijn om zienswijzen als die, welke ik voor de heer Verbeek tracht te verduidelijken, door de econoom in hun ware aard te doen onderkennen, de economie biedt zelf een bijzonder gunstige gelegenheid om het meningsverschil tussen de inzender en mij bloot te leggen. De economie is de wetenschap, die als ken-object heeft het economisch motief. Krachtens dat motief zoekt de economie naar het kleinste middel, d.i. het offer met het relatief grootste nuttig effect voor de welvaart van individu of gemeenschap. Over deze definitie en dit begrip zou uit den aard der zaak een omstandige gedachtenwisseling mogelijk zijn, maar die kan ik voor het onderhavige vraagstuk vermijden; ik mag immers op grond van de bijdrage van de heer Verbeek van Januari 1947 aannemen, dat hij mijn definitie en mijn begrip der economie aanvaardt. Trouwens, definitie en begrip van de economie behoeven bij dit probleem geen rol te spelen; ze zouden immers zo nodig gewijzigd moeten en kunnen worden, indien zij op zichzelf een hindernis zouden vormen voor de oplossing van het vraagstuk. Voor zover ik overigens weet, ligt hier geen moeilijkheid; of men de economie met het hier gegeven begrip definieert dan wel met een ander, de heer Verbeek en zijn medestanders ontkennen voor de economie in het algemeen de mogelijkheid om uit de analyse een normatieve gevolgtrekking te maken.

Ik stel daar tegenover nu de volgende beschouwing. De economie is in haar analytische doelstelling en dus in haar analyse rechtstreeks normatief, waarbij ik terloops opmerk, dat ik de economie niet psychisch gefundeerd acht noch ze als zodanig wil beschouwen. Terwijl andere wetenschappen met haar analyse veelal slechts indirect normatief werken, is de economie reeds in de analyse rechtstreeks op het normatieve aspect van de onderscheiden krachten en concrete verschijnselen gericht. Des te wonderlijker is het, dat over haar normatief vermogen telkens weer strijd wordt gevoerd, terwijl de beoefenaren van andere wetenschappen zo verstandig zijn, zich om dit steriele vraagstuk van casuïstiek of dialectiek niet te bekommeren. De heer Verbeek en zijn medestanders

spreken gaarne van het analytisch apparaat of instrumentarium en betogen dan, dat de „theoretische” economie niet meer kan doen dan dit apparaat scheppen. Ik heb op zich zelf geen bezwaar om mij voor het ogenblik bij deze terminologie aan te sluiten. Maar ik wijs er dan tegelijkertijd op, dat dit analytisch apparaat niet anders doet en niet anders kan doen, dan de weg bloot leggen, die het economisch motief in de praktijk moet inslaan om het resultaat der analyse te verwerkelijken. Het is voor mij een raadsel, dat de heer Verbeek niet inziet, dat hij in de economische analyse onmiddellijk de weg wijst, waarlangs individu of gemeenschap het meest doelmatig de welvaart kan vergroten. Als de econoom of de leider van een bedrijf door een analyse van de kosten tot de conclusie komt, dat het verpakken met de hand duurder is dan het verpakken met een werktuig, dan heeft hij tegelijk de normatieve aanwijzing gegeven om de handverpakking door een machinale te vervangen. Als de sociale economie door een analyse tot de slotsom komt, dat de vrije internationale ruil van goederen leidt tot een optimale bevrediging der behoefte aan die goederen, dan heeft zij tegelijk de normatieve aanwijzing gegeven voor de toepassing van het vrijhandelstelsel. Zo goed als zij een normatieve aanwijzing geeft voor de toepassing van de bescherming, indien haar analyse tot een tegengestelde slotsom voert. En als de Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad op grond van het werk van het onder zijn leiding staande college analytisch heeft vastgesteld, dat het aandeel van de arbeiders in de stijging der welvaart sedert het einde van de oorlog achter is gebleven bij het aandeel van de werkgevers dan heeft hij daarmede tegelijkertijd een norm verkregen, die als grondslag, als één van de grondslagen, kan dienen voor een advies ter zake van het praktische stelsel der loonvorming.

Bij deze laatste uitspraak verwacht ik, dat de heer Verbeek in het geweer komt: geeft dus de economie daarmede aan de landsregering het advies tot verhoging van de lonen? Ik antwoord: geenszins, want de regering zal zich niet alleen mogen laten leiden door het resultaat van de door de Economische Raad ten uitvoer gebrachte analyse; zij zal bijv. — ik kies met opzet een ietwat uitzonderlijk voorbeeld, dat nochtans niet onwerkelijk is — ook te rade moeten gaan met de militaire autoriteiten, want het is mogelijk, dat een loonsverhoging onze defensiekosten dermate zou verhogen, dat wij onze militaire uitrusting zouden moeten inkrimpen. En zelfs zal de regering zich bij haar overwegingen niet kunnen beperken tot een aanvulling met betrekking tot niet-economische factoren. Want de analyse en de daarin tegelijk vervatte raadgeving van de S.E.R. heeft slechts het oog gericht op één der economische facetten van de politiek en van de loonvorming. Er zijn echter talrijke economische facetten aan dit vraagstuk en die vereisen alle een analyse, wil men een economisch verantwoorde beslissing nemen.

Wij raken hier een op zich zelf opmerkelijk element in het vraagstuk. Terwijl de heer Verbeek zich het hoofd breekt over de vraag, of de economie normatief kan zijn en die vraag ontkennend beantwoordt, omdat de normen van buiten de economie zouden moeten komen, schuilt het probleem der werkelijkheid veeleer in de meervoudigheid van de economische facetten, welke bij elke beslissing in het oog gevat moeten worden, en de afweging tegen elkaar van de invloeden, die de onderscheiden economische factoren uiteindelijk op het resultaat der overwogen beslissing uitoefenen. Dit is vaak een moeilijk vraagstuk, maar daarmede behoef ik mij thans niet bezig te houden, daar het ligt buiten het probleem, dat

de heer Verbeek aan de orde heeft gesteld. Intussen kan het zijn nut hebben, er de aandacht op te vestigen, dat andere wetenschappen met dezelfde moeilijkheid te worstelen hebben. Als ik bijv. hiervoren een parallel heb getrokken tussen de biologie en de economie t.a.v. de beïnvloeding van de groei van vrucht en halm van de plant, zal de bioloog de invloeden van de onderscheiden biologische krachten tegen elkaar moeten afwegen, voordat hij enige uitspraak zal kunnen doen over het te verwachten resultaat en de te volgen procedure; en dit onverschillig, of hij zijn onderzoek wil beschouwd zien als een analyse in het kader van de „zuivere” dan wel in dat van de „toegepaste” biologie.

Ik verwacht, dat de heer Verbeek zich, ook al zou ik er in geslaagd zijn, hem t.a.v. de hiervoren besproken facetten van het vraagstuk te overtuigen, zich desniettemin tekort gedaan zou achten, indien ik niet ook aandacht schonk aan de maatstaf, met behulp waarvan ik de economische normen denk te bepalen. Daarom een slotwoord over dit onderdeel van het probleem.

Uit den aard der zaak zal die maatstaf een economische moeten zijn; het is onbegrijpelijk, dat de inzender meent, dat hij de maatstaf voor de keuze van de economisch doelmatige middelen zou kunnen ontleen aan andere wetenschappen, ja zelfs aan de politiek. Andere wetenschappen kunnen ons geen maatstaven leveren, omdat hun kenobject een ander is dan dat van de economie; ook als „data”, met welk begrip men gaarne het onderhavige vraagstuk wil afdoen, zijn de maatstaven van andere wetenschappen onbruikbaar. Met de politiek komen wij helemaal in het moeras, omdat de politiek, nog afgezien van het feit, dat zij geen maatstaven heeft van de aard, die ik hier op het oog heb, begripsmatig in een ander vlak ligt dan economie, biologie, geologie en welke andere wetenschap ook; zij vormt op zijn best de neerslag van de gevolgtrekkingen, waartoe men op grond van de analyse op het gebied der betrokken wetenschappen is gekomen.

Welke is dan nu de economische maatstaf? Ofschoon het wat zelfbewust klinkt, moet ik toch vaststellen, dat, terwijl de heer Verbeek en ook anderen die maatstaf niet kunnen ontdekken, ik meen, dat deze voor de hand ligt en door het begrip economie zelf op een presenteerblaadje wordt aangeboden. Ik herinner er aan, dat ik hiervoren heb gezegd, dat ik de economie niet psychisch gefundeerd acht en ze ook niet psychologisch wil beoefenen; voor mij is de economie een met de rede beoefende wetenschap, die werkt met objectieve maatstaven, waarbij men, zo men wil aprioristisch of bij wijze van axioma, aanneemt, dat de welvaart afhankelijk is van de voor individu of gemeenschap ter beschikking staande of komende hoeveelheid behoeftebevredigingsmiddelen. De economie is de wetenschap van het kleinste middel; d.w.z. van de laagste kosten. De doelmatigheid van een keuze en van een verrichting wordt dus bepaald door de verhouding tussen de offers en de opbrengst aan behoeftebevredigingsmiddelen, welke de keuze en de verrichting meebrengen. De analyse beantwoordt eerst aan haar doelstelling, indien zij ons die verhouding leert kennen of ons althans de grondslagen verschafft, welke ons in staat stellen om die verhouding te bepalen. Kennen wij die verhouding of verhoudingen, dan hebben wij ook de maatstaf in handen voor de bepaling van de doelmatigheid in keuze en verrichting. En daarmee tevens de norm voor onze economische beslissing en gedraging.